

« АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
ЭПОХИ ТИМУРИДОВ».

Гулямова Гульнора Сайфутдиновна

gulnoragulyamova6424@gmail.com

ст.преподаватель Университета
журналистики и массовых коммуникаций

Аннотация: В статье отражена эпоха Тимуридов, ознаменованная необычайным расцветом науки, искусства и литературы. Главной целью статьи является выявление особенностей культурной среды эпохи Бабур и ее влияние на становление и дальнейшее развитие духовного мира молодежи.

Изучение богатой национальной культуры, глубокое освоение истории духовной жизни узбекского народа и среднеазиатского народа в целом позволит нам использовать всё то ценное и лучшее, что было накоплено в культуре прошлого.

Ключевые слова: духовная культура, духовное наследие, «Бабур-наме», духовная жизнь общества, мемуарный жанр, нравственно-этические представления, религия, суфизм, этикет, эстетика церемониала, литература, искусство.

Annotation: The article reflects the Timurid era, marked by the extraordinary flowering of science, art and literature. The main purpose of the article is to identify the moral features of the religious environment of Babur's era and its influence on the formation and further development of the spiritual world of the young people.

Studying a rich national culture as well as deeply study of the history of the spiritual life of the Uzbek and the Central Asian people as a whole which will allow us to use that valuable and the best expertise which has been accumulated in the culture of the past.

Key words: spiritual culture, spiritual heritage, “Babur-name”, the spiritual life of society, memoirs, moral and ethical ideas, religion, Sufism, etiquette, ceremonial aesthetics, literature, art.

Аннотация: Мақолада Темурзодаларнинг замонидаги, фан, санъат ва адабиёт ривожланган ажойиб даври акс эттирилган. Мақолани асосий максуди, бу Бобурийлар давридаги маданий муҳитнинг хусусиятларини аниқлаштириш ва hozirgi давр ёшларини маънавий дунёсини янада ривожланишини таъсири.

Миллий маданий бойлигини ўрганиш, ҳамда ўзбеклар билан биргаликда булган бутун Урта Осиё халқнинг маънавий ҳаётини чуқур ўзлаштириш. Маданий тарихида топланган кимматли ва бебаҳо ёдгорликлардан бизнинг фойдаланишимизга имкон беради.

Калит сўзлар: маънавий маданият, маънавий мерос, " Бобур-нома ", жамиятнинг маънавий ҳаёти, хотира тарзидаги жанр, ахлокий тасаввурлар, дин, сўфизм, одоб, церемониал эстетикаси, адабиёт, санъат.

Введение.

Успехи независимости Республики Узбекистан свидетельствуют о значительном продвижении вперед отечественной культурологической науки, касающейся вопросов изучения духовного наследия. Именно в истоках нашей духовной культуры, также как и культуры других народов Востока, получила развитие высокая нравственность – показатель духовного совершенства человека и общества. Именно на Востоке, в частности, в духовной культуре Ближнего и Среднего Востока, зарождались мировоззренческие парадигмы, требующие гуманно относиться к природе, к человеку, к обществу, не нарушать основных функциональных связей между человеком и природой.

В целом наработанный в нашей отечественной культуре духовный опыт не оставляет сомнения, что в нынешний переломный период развития узбекского общества, когда уже под руководством Президента Республики Узбекистан,

сделан правильный выбор общественного пути развития, опирающегося на национальные традиции.

Сегодня наше общество переживает сложный период, связанный с борьбой двух тенденций. С одной стороны, прагматический, технократический подход к жизни зачастую связан со стремлением современного человека к материальному обогащению любыми путями. Этот путь нередко приводит к утрате духовности и культу материальных благ путем насилия, жестокости, к попиранию нравственных ценностей, общечеловеческой морали. Опасность такого технократического и утилитарного подхода в том, что все помыслы человека сводятся к получению материальной выгоды, удовлетворению своих эгоистических интересов. С другой стороны, существует иной подход, связанный с поиском истины, правды, поиском нравственных ориентиров, потребностью современного человека в духовной жизни.

Актуальность темы исследования.

Сегодня, когда идет процесс поиска и выбора путей развития нашего государства, важно осознание каждым из нас, понимание того, что от уровня духовной культуры зависит экономическое, социальное и культурное развитие общества, государства. В связи с этим первостепенной задачей на современном этапе является нравственное оздоровление общества, утверждение духовности, культуры.

На формирование культуры самосознания личности, на ее духовный мир, на достижение духовной зрелости и нравственной жизненной ориентации может оказать духовный опыт предшествующих поколений. Правильному пониманию смысла жизни может способствовать анализ, обобщение, знание исторических традиций, осмысление своих национальных корней, своей истории, духовных ценностей нации. Знание культуры, национальных традиций, обычаев, религиозных верований могут помочь в выборе жизненных ориентиров,

руководствоваться духовными представлениями лучших культурных традиций, которые были выработаны нашими предками.

Особая роль в этом плане принадлежит литературе и искусству, национальной самобытной культуре народов Средней Азии. В этой связи несомненный интерес представляет творчество поэтов и писателей периода средневековья (1X-XV1в.в.) Если среднеазиатские философы XI-XIV вв. ставили проблемы мировоззренческого характера, прибегая к рационалистическим, логическим умозаключениям, то суфии на первый план выдвигали человеческую личность с ее нравственными поисками. Интерес к человеческой индивидуальности, к её внутреннему миру становится характерной чертой литературы и искусства XV-XVI вв.

Методология исследования заключается в культурологическом анализе духовной культуры узбекского народа XV-XVI веков и роли Бабура в ее формировании и становлении, а также выявление этических и эстетических идей, отраженных в «Бабур-наме». Научным методом исследования является общекультурологический подход научных изысканий, исторический, логический и сопоставительные методы научного анализа. Теоретической и методологической основой работы являются труды ведущих культурологов Бертельса Е.Э., Поляковой Е.А. и узбекских учёных как С.А. Азимджанова, Захидов В.Ю., философов Узбекистана, как Шермухамедов С., разработавшие принципы исследования истории духовной культуры прошлого.

Анализ развития духовной культуры XV – XVI в.в. в Средней Азии и определение места Захириддина Бабура в духовной культуре узбекского народа XV-XVI в.в.; определение мемуарного жанра как явления культуры в Средней Азии XV-XVI в.в.

Результаты, полученные в процессе исследования, способствуют правильному пониманию и объективной оценке характера творчества Бабура и его роль в истории культуры узбекского народа. Основные положения и выводы

дают возможность глубже понять сущность и характер культурологических процессов, которые происходили в Средней Азии в эпоху Бабур. Содержание и теоретические выводы могут быть использованы при написании обобщающих трудов по истории культуры узбекского народа, а также в процессе духовного воспитания подрастающего поколения.

XV век - эпоха Тимуридов - ознаменован необычайным расцветом науки, искусства и литературы. Мавераннахр, Хорасан в период правления династии Тимуридов становятся государствами, к которым были прикованы взоры просвещенных людей многих стран Запада и Востока, ибо духовная культура в этот период достигла небывалого подъема. Не случайно XV-XVI вв. называют эпохой Возрождения. Эта эпоха выработала величайшие художественно-эстетические ценности, которые нашли яркое отражение в искусстве и литературе выдающихся деятелей культуры - Джамии, Навои, Бабур, Бехзод, Бинои, Наккош, Васифи, Махмуд Хусайни.

«Духовная культура - это совокупность всех созданных человечеством духовных ценностей (наука, философия, искусство и литература, мораль, религия), а также опыта передачи этих ценностей от поколения к поколению»[1;11]. В понятие «духовная культура» мы вкладываем и такие духовные ценности и духовные творения, как обычаи и традиции, которые имеют своей целью трансляцию заключенных в них знаний, идеалов которые способствуют совершенствованию человеческого образа жизни. Как известно, духовная культура у каждого народа имеет сугубо национальное своеобразие, национальную специфику. Каждый народ имеет самобытную духовную культуру, моральные нормы и этико-эстетические идеи; каждый народ вносит определенный вклад в сокровищницу мировой культуры.[2;17]. Но в разные исторические периоды происходит смена типов духовности, смена типов культуры. Искусство остро реагирует на изменения в духовном климате эпохи. В каждую эпоху возникают ценностные ориентиры, которые формируют

духовную жизнь общества. Так, например, в период раннего средневековья (IX-XIII вв.) в Средней Азии в развитии духовной культуры ведущая роль принадлежала философии, искусству, литературе. В XIV-XVI в. происходит смена духовных форм: на передний план выходит религия, искусство и литература. Религия и искусство становятся господствующими формами общественного сознания, оказывая мощное воздействие на жизнь отдельного человека и общество в целом. Культурными центрами, где была сосредоточена интеллектуальная, научная и художественная мысль, становятся такие крупнейшие города, как Самарканд, Бухара, Герат, Тебриз, Шираз. Известно, что Самарканд стал центром науки, искусства и литературы в период правления Улугбека, который продолжил дело своего деда Тимура. Он приложил много усилий для того, чтобы Самарканд приобрел величественный архитектурный облик.

Еще при Тимуре в Самарканде началось строительство в дотоле невиданных масштабах, ибо сделав его столицей огромного государства, Тимур стремился превратить Самарканд в один из самых прекрасных городов мира. Для этих целей он привлек искусных мастеров и ремесленников, резчиков по камню и дереву, гончаров из разных стран.

В «Уложении Тимура» читаем знаменательные строки: «В каждом городе я приказал построить мечеть, общественную школу, монастырь, богадельню для бедных и убогих и больницу, при которой находился лекарь. Я требовал, чтобы в городах строились также здания городской думы и судебной палаты...»[3;54]. В конце XIV века Тимуром была начата постройка соборной мечети Биби-ханум, которая была завершена в 1404 году. Это было великолепное здание, украшенное мозаикой, майоликой с мраморными панелями и настенной росписью. В эти же годы был построен мавзолей Гур-Эмир, который стал усыпальницей Тимура и его потомков. К мавзолею примыкали медресе, ханака и дворец Мухаммад Султана.

В период правления Улугбека ученые-математики, астрономы, философы создали оригинальные для того времени труды, которые получили признание далеко за пределами Мавераннахра и Хорасана. Обсерватория, построенная Улугбеком, была самой крупной в эпоху средневековья. При обсерватории была создана математическая школа, в которой трудились такие талантливые ученые, как Казизаде Руми, Али Кушчи, Муни-ад-дин Кошони, Гиясиддин Джамшед и многие другие.

В творчестве деятелей самаркандской астрономической школы, в их естественно-научных трактатах освещались важные научные достижения, а также проблемы мировоззренческого и философского характера. Так, например, широкую известность получили философские труды Али Кушчи: «Шархи» «Мифток-ал-улум» «ат-Тафтазани» («Комментарии к «Ключу знаний» Тафтазани»), «Шархи» «Гаджриди Ходжа» («Комментарии к «Очищению Ходжи»), «Рисолат-ул-мутааликабикалиматит-тавхил» («Трактат относительно понятия единства»), «Рисолаи мантик» («Трактат по логике») и др. Али Кушчи в своих философских сочинениях продолжал традиции Абу Райхона Беруни, Абу Али ибн Сино, Насириддина Туси.

Но подлинного расцвета Герат достиг в середине XV века во время правления Султан Хусейн Байкары. Бабур дал яркую характеристику Герата: «Время Султан Хусейна было удивительным временем. Хорасан, и в особенности Герат, были наполнены людьми выдающимися и несравненными. Стремление и цель каждого, кто был занят каким-нибудь делом, были направлены к тому, чтобы довести это дело до совершенства»[4;199].

Духовная жизнь Герата в XV-XVI вв. представляет собой уникальное явление в истории народов Средней Азии и Ирана, так как, по свидетельству Васифи, автора книги «Удивительные события», литература и искусство становятся в этот период достоянием не только аристократических кругов. Литературная жизнь кипела и вне царского двора. Увлечение поэзией, музыкой,

каллиграфией становится характерной особенностью городской жизни Герата. Многие ремесленники, торговцы, купцы, горожане собирались в лавках, в частных домах, ведя беседы на литературные темы, устраивая поэтические диспуты и музыкальные вечера.

Характерной чертой духовной культуры XV-XVI вв. становится тесная взаимосвязь музыки и поэзии. Многие стихи были положены на музыку. Одновременно с сочинением музыкальных произведений многие писали стихи, считались и поэтами и музыкантами: Бинои, Кавкаби Бухорои, Хасан Кавкаби, Устод Шоди, Ходжа Абдул Кодыр Гуянде, Мирзоали Чанги, Гулом Шоди.

Среди выдающихся людей эпохи Джамии и Навои следует выделить блестящего художника-миниатюриста Камолиддина Бехзода, который создал школу книжной миниатюры, каллиграфии не только в Герате, но и других городах. Бехзоду принадлежат иллюстрации к «Хамсе» Низами, портреты Джамии и Навои, Абдуллаха Хотифи, Султана Хусейна Байкары и др. Его учениками и последователями были Султан Али Машхади, Дусти Девона, Мулло Дарвеш Мухаммад, Касим Али Чехра Кушой и др.

Характерной особенностью духовной культуры XV-XVI вв. является острая дискуссия двух тенденций, которая началась еще XII в. между философами-перипатетиками и религиозными деятелями суфийского толка, которая завершилась победой последних. К началу XV в. суфийские идеи становятся определяющими в духовной жизни общества. Видными идеологами суфизма в XV в. становится Ходжа Ахрор, Джамии, Навои.

Как справедливо отмечают многие исследователи, суфизм по-своему был прогрессивным течением, сформировавшимся в качестве оппозиционной официальному учению ислама. Представители ордена накшбандия выступали в защиту простого люда. Они выступали против праздного образа жизни. Суфии считали, что истинно верующий должен путем воспитания, приобщения к духовным ценностям, отказаться от дурных, порочных поступков. Их идеалом

становится человек, стремящийся к самосовершенствованию. Путь познания истины лежит через любовь к Богу, через сближение со Всевышним.

Представители суфийского ордена накшбандия активно выступали против насилия, войн, против захватнических походов правителей. Они утверждали, что только установлением мира и спокойствия может быть достигнуто процветание, благосостояние в стране. Только благодаря спокойствию и стабильности в обществе произошел необычайный подъем и расцвет искусства и литературы, насыщенная духовная жизнь общества стала особой приметой во времена правления Султана Хусейна Байкары.

Бурный расцвет переживает в этот период проза, которая в большинстве своем носит сугубо нравственно-дидактический характер. «Бахаристан» Джамии – образец этико-дидактической прозы. Интерес представляют трактаты «Мухсинова этика» Кошифи, «Джалолова этика» Давони, «Бехрузи Бахрам» Бинои и другие. Развиваются и такие прозаические жанры, как рассказ, повесть, латифа (анекдот).

Особое место в историографической литературе принадлежит Мирхонду и Хондемиру. Развивается также эпистолярная и мемуарная проза. Мемуары в конце XV в начале XVI вв. пишет Бабур «Бабурнаме» и Васифи с его «Удивительными событиями».

Историография на Востоке имеет давнюю традицию, и в литературе был выработан определенный канон, традиционный стиль изложения исторических событий, которых придерживались авторы исторических трудов. Историография представляла собой литературу социального заказа. Каждый правитель стремился увековечить свое имя, свое правление в памяти народа, оставить свой след в истории, как мудрого и мужественного полководца, справедливого и благочестивого монарха. Все восточные правители требовали от историографа создания произведений, прославляющих его царствование и его деяния. Именно поэтому исторические сочинения строились в основном по одному

традиционному образу: хроника или летопись событий в соответствии с движением времени, разделенного на определенные периоды – месяц, год и т.д.

Исторический труд Мирхонда «Раузат ас-сафа» («Сад чистоты») посвящен времени правления Султана Хусейн Байкары. В ХУ1в. Камолад-дин Бинои пишет историческое сочинение «Шейбани-хан».

Все эти историографические труды имеют много общего: панегирик, восхваление того или иного правителя, наделенного лучшими человеческими качествами. Его общественно-политическая деятельность не подвергалась критической оценке. Правитель одерживал, как правило, победы над врагами, в период его правления страна процветала, а народ жил в благоденствии.

Полякова Е. справедливо отмечает, что историографы придерживались формы этикета, суть которого заключалась в том, что монархи представляли не такими, какими они были в жизни, а какими они должны быть «по канонам нравственных и этических представлений феодального общества, придворной церемониальности и, наконец, литературным вкусам эпохи»[5;139].

«Мемуары (франц. *Memoires* - воспоминание) – повествование от лица автора о реальных событиях прошлого, участником или очевидцем которых он был. По форме изложения, по отсутствию сюжетных приемов, по хроникальности и

фактографичности изложения мемуары примыкают к дневнику. По материалу, его достоверности и отсутствию вымысла, большинство мемуаров близки исторической прозе, научным биографиям, документально-историческим очеркам. Однако в отличие от историка и исследователя - биографа, мемуарист, воспроизводит лишь ту часть действительности, которая находилась в его поле зрения, основывается преимущественно на собственных непосредственных впечатлениях; при этом повсюду на переднем плане или он сам, или его точка зрения на описываемое. Мемуары не чужды субъективности и по фактам точности уступают документам. Однако, неполнота фактов и почти неизбежная

односторонность информации искупается в мемуарах живым и непосредственным выражением личности их автора, что является по-своему ценным «документом времени».

Мемуары предполагают описание важных исторических событий, и в этом смысле есть точки соприкосновения мемуаров с исторической прозой. «Записки» Бабура являются важным историческим источником, который подтверждается другими историческими материалами, как достоверный, правдивый. Но «Бабур-наме» представляет, прежде всего, жизнеописание, летопись жизни самого автора. Перед читателем возникают и житейские события, и факты его поэтического творчества, и черты характера автора мемуаров, и ряд портретных зарисовок видных исторических деятелей. Наряду с этим большое место отводится изображению сражений, писатель пишет о методах ведения войны, его интересует тактика и способы ведения боя; он размышляет о методах государственного управления, дает этнографические зарисовки быта и нравов народов, населяющих Среднюю Азию, Афганистан, Индию.

Тяготение к автобиографизму способствовало некоторой ограниченности угла зрения Бабура. У писателя в его книге представлена, в основном среда, в которой он вращался – это высшее феодально-аристократическое общество, но увиденное зорким глазом художника. Поражают его меткие характеристики людей. Это авторский субъективный взгляд, его личностное восприятие и оценка людей, но эта субъективность не отменяет, а, напротив подчеркивает умение Бабура подмечать в характерах людей их внутреннюю сущность, их человеческие качества и свойства.

Мемуары Бабура содержат два пласта: развитие, духовное становление его личности протекает в двух планах, которые пересекаются, взаимодействуют, дополняют друг друга, сливаясь в единое целое, дают представление о яркой, духовно богатой личности. Один пласт связан с внешними событиями в жизни

Бабура. Этот пласт дает представление о нем, как о государственном деятеле, политике, полководце. Другой пласт связан с внутренней, духовной жизнью Бабура. И здесь он предстает, прежде всего, как талантливый поэт и творческая личность, живущая напряженной духовной жизнью. Не случайно в текст мемуаров вкраплены стихи Бабура, в которых он передает свои чувства, настроения, переживания.

Все художественное творчество Бабура представляет самовыражение. Все его стихи, проза – это одна большая поэма, героем которой был он сам. Его поэзия – исповедь талантливого человека, жизнь которого полна противоречий и драматизма. Внутренняя драма сердца определена противоречием между поэзией души и прозой жизни, жизненными противоречиями. Бабур всегда жил напряженной творческой жизнью. Ничто не могло заглушить в нем тяги к поэтическому творчеству, в них раздумья поэта об искусстве, о задачах и долге художника и облеченные в поэтическую форму вопросы мастерства, гносеологии художественного творчества.

Заключение

XV-XVI века в истории узбекской культуры были очень содержательными веками. Имя Захириддина Мухаммада Бабура (1483-1530), несомненно, стоит в первом ряду среди великих имен этого времени. Он жил и творил в Средней Азии, Афганистане и Индии и оставил после себя множество сочинений, и самый значительный среди них - «Бабур-наме», относящийся к сочинениям мемуарного жанра. Деятельность и мировоззрение Бабура были идейно связаны с обновленческими нравственными и общественно-культурными тенденциями XV-XVI веков. Тенденции эти переросли в широкое культурное и социально-политическое движение, оказавшееся в непосредственном контакте с гуманистическими устремлениями народов трех регионов – Средней Азии, Афганистана и Индии. Тесно связанный со своим родом, средой, Бабур был видной, яркой фигурой в истории узбекской культуры. Он выступил как идеолог

гуманизма, справедливости, сумевший заглянуть в историческую перспективу, наметить некоторые черты, существенные моменты последующего развития общества. Бабур выдвинул идею нравственного оздоровления общества, право всех без исключения на свободную жизнь и деятельность, отстаивал необходимость духовного развития и воспитания человека, способствовал распространению и развитию родного языка.

Бабур отстаивал идею распространения национальной культуры в Средней Азии XV-XVI вв. Свообразие ее, по его мнению, заключается в том, что для всех сфер духовной культуры характерно, с одной стороны, отсутствие потребительского, поверхностного отношения к ценностям культуры. С другой – последовательное отстаивание гуманистических идей в культуре. Он наряду с другими деятелями искусства и культуры Средней Азии в XV-XVI вв., сумел обогатить духовную сферу жизни общества серьезной постановкой проблемы духовного совершенствования человека.

Свообразие развития культуры заключается в тончайшей философской, нравственно-эстетической рефлексии людей. Ярким проявлением этой тенденции может служить «Бабур-наме». Главной задачей художника и мыслителя, как нам представляется, выступает художественно-нравственное выражение связи поколений, осознание культурных ценностей, что проявляется в его суждениях о деятелях культуры и искусства Средней Азии того времени. Бабур предлагает своеобразное прочтение проблемы человека, свободы и ответственности применительно к духовной культуре. Он отвергает нестабильность в общественной жизни, аморфность развития культуры, безответственность перед культурой, которые были характерны для определенной части людей его времени. В «Бабур-наме» с позиции высокой культуры решается соотношение внутреннего мира человека и внешних для него обстоятельств. Отсюда пристальное внимание Бабура к проблеме развития духовной культуры, его забота и внимание к людям творческого труда – поэтам,

певцам, музыкантам, архитекторам и т.д. Не случайно в эпоху Бабур основные черты гуманизма, повышенное внимание к человеку науки и искусства, достигли своего высшего уровня.

Изучение духовного наследия может сыграть свою положительную роль. В этом и заключается суть преемственности в историческом процессе, как объективной закономерности культурно - исторического развития человеческого общества, благодаря чему духовный прогресс выступает как связь между его определенными этапами и ступенями. В этом плане всестороннее изучение и исследование творчества великих деятелей культуры прошлых веков Средней Азии, представляется весьма актуальным. Низкий уровень культуры самосознания личности влечет за собой проявление эгоизма, цинизма, стяжательства, коррупции и т.д. Нам необходимо укреплять национальное самосознание, более глубоко изучать древнюю и богатую историю нашей Родины, активизировать научно-исследовательскую работу в этом направлении, всемерно поддерживать деятельность ученых гуманитарной сферы. Мы должны уделять особое внимание доведению до молодого поколения бесценного наследия наших великих ученых, поэтов и писателей, мыслителей и богословов, подвигов отважных полководцев, укреплению у нашей молодёжи патриотизма и национальной гордости.

Литература:

1. Киященко Н.И., Лейзеров Н.Л. Искусство и духовный мир человека. – М.; «Знание» 1993. С.11.
2. Шермухамедов С. Человек и культура межнационального общения. – Ташкент, «Узбекистон», 1995.- С17.
3. Уложение Тимура. – Ташкент, «Чулпон», 1992. – С.54.
4. Бабур-наме. Записки Бабур. – Ташкент, Главная редакция энциклопедий. 1993. С.199.

5. Полякова Е.А.. К вопросу о концепции человека в суфизме. //В сб.: Философское наследие народов Средней Азии и борьба идей. – Ташкент, «Фан»,1988. – С. 139.

6. Бертельс Е.Э. Избранные труды. История литературы и культуры Ирана, - М.:1988. - С.288.

7. Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов человека – гарантия развития страны и благополучия народа. Ташкент: Ўзбекистон, 2017.